

РОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ФУНКЦИИ БЛОГЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497219>

Азамова Юлдуз Каримжоновна

Магистрант 2-го курса факультета КВЖ

Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Г. Ташкент.

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос влияния деятельности блогеров; какую роль и ответственность они несут имея большую аудиторию, на какие категории делится блогинг и негативное влияние некоторых представителей блогосферы на подрастающее поколение.

Ключевые слова: блогинг, структуризация, инфлюенсер общественного мнения, универсальные медиа, блогерская деятельность.

Annotation: *This article raises the questions of bloggers' influence; what role and responsibility they bear having a large audience, into which categories blogging is divided and the negative influence of some representatives of the blogosphere on the younger generation.*

Keywords: *blogging, structuring, influencer of the public opinion, universal media, blogging.*

Технический прогресс, а с ним и развитие Интернета привели к многочисленным изменениям в образе жизни человека. Способ восприятия окружающей реальности, ответная реакция, когнитивные способности и многое другое изменились с возможностью коммуницировать со всем миром и получать разнообразную информацию через Сеть. В данной статье рассматривается блогинг как форма функционирования универсальных медиа; роль, ответственность и функции блогеров Узбекистана.

Блогинг – являясь деятельностью блогеров, подразумевает наличие у человека канала распространения информации (аккаунт в социальной сети), актуальной и релевантной на момент публикации. Как показывает практика, стать блогером сегодня может каждый, успешность блога определяется численностью подписчиков. Таким образом, напрашивается вывод: чем выше количество последователей, тем выше популярность и авторитетность блога. Что

касается популярности, такая формулировка выдерживает определение, что касается авторитетностью – нет.

Структуризация – это главный этап на пути работы с большим объемом информации, поэтому начать необходимо с классификации блогосферы. На сегодняшний день блоги можно разделить на следующие виды:

1. Коммерческие
2. Презентационные
3. Личные
4. Развлекательные
5. Образовательные
6. Политические
7. Развивающие
8. Социальные

Тем не менее, сегодня нет четкого разграничения между блогерами, ведь это понятие применяется, как и для создателей развлекательного и юмористического контента, так и для тех, кто поднимает общественно значимые, социальные вопросы. Так, медийная личность Инстаграм Шахзода Салимжанова больше известная под ником @leo_17s, позиционирует себя как модный блогер, модель и путешественница и имеет аудиторию 1,3 млн. подписчиков. Деятельность девушки из Ташкента связана с модными трендами, рекламой, видеороликами развлекательного характера. В то же время пишущий на социальные темы журналист и общественный деятель Никита Макаренко с аудиторией более 13 тыс. человек на Facebook в медиапространстве также именуется блогером. Здесь возникает необходимость введения нового понятия, которое могло бы дать определение блогерам, генерирующим контент различного характера. Так, на своей страничке в Facebook Азиза Умарова, общественный деятель и специалист в области модернизации госуправления, с подписчиками 29 тыс, предложила называть себя и людей, занимающихся освещением серьезных тем «инфлюенсерами общественного мнения», подразумевая под этим людей, которые влияют на формирование общественного сознания. Однако название длинное и в условиях скоростного течения жизни не особо приживается, хотя в блогосфере «инфлюенсеры» авторитетнее и популярнее «обычных» блогеров, так как имеют аудиторию более миллиона.

Сегодня деятельность блогеров несет в том числе и регулирующую функцию, которая заключается в контроле за исполнением правосудия. К примеру, в 2021 году благодаря публикациям блогера из Ташкента Акида Ханум всеобщую огласку получило дело Мустахам, женщины из Самарканда, оказавшейся под гнётом домашнего насилия. Усилиями блогера дело приняло всереспубликанские масштабы, обратив внимание на проблемы уязвимых слоев населения. Тем же блогером широко освящена тема сексуального насилия над одиннадцатилетним мальчиком из Ферганской области.

Таким образом общественный резонанс привел к тому, что дело, несмотря на отсутствие заявления потерпевшей стороны, было передано правоохранительным органам.

Еще одним прецедентом стало дело Муштари Камиловой, студентки 3 курса Ташкентского государственного университета имени Низами, которая обратилась к Ирине Матвиенко, основательнице проекта «Немолчи.уз», с просьбой дать огласке неправомерные действия со стороны заместителя декана по делам молодёжи Юлдашеву Богабеку. [2]

Публикация обращения вызвало неоднозначную реакцию у читателей, однако быстро распространилась в Узнете и выявила множество других подобных случаев, о которых пострадавшие сочли правильным умолчать. В данном случае, мы видим, как деятельность блогера И. Матвиенко позволило указать на проблемы общества и вынести их на всеобщее обсуждение.

Подобные публикации позволяют наглядно проследить за деятельностью блогеров и какую роль они играют в обществе. Однако, не все блогеры одинаково полезны и ведут к развитию общества. В электронных СМИ Узбекистана, также, как и в других странах, не редки случаи неуместного, откровенно неумного и даже опасного для жизни медиа контента, изготавливаемого, в частности, молодыми пользователями социальных сетей. Погоня за подписчиками и популярностью толкает молодых людей на различные поступки, такие как съемка видео роликов, где проявляется неуважение к культуре, традициям и обычаям общества. Так, тиктокер Пардаев Иномжон за съемки возле памятника Алишеру Навои в Каттакургане, был приговорен к 15-дневному заключению за неподобающие действия. [3]

В январе 2022 года в Сети распространилось видео, в котором молодой человек наносит удар ногой в лицо пожилого мужчины,

контент был снят для аккаунта в Тикток, сообщил позднее нарушитель. [4]

Подобных случаев множество, и, если на большую часть подрастающего поколения не произведет никакого эффекта, но обязательно найдутся те, кто непременно увидит в подобных поступках пример для подражания или вседозволенности. Именно сегодня перед обществом остро стоит вопрос информационной безопасности, дабы сформировать у молодежи нерушимые принципы четкого различия между тем, что можно и нельзя, что хорошо и плохо.

Самым уязвимым слоем населения является подрастающее поколение, так как их становление как личности еще не достигло осознанности. Формирование мировоззрения молодежи во многом зависит от того, какой контент они потребляют. Тем опаснее становится интернет-пространство, в котором размещение контента и предоставляемых данных имеет неконтролируемый характер.

По данным статистики [8] 50% мирового населения зарегистрированы в социальных сетях, таким образом открывается широкий доступ к контенту, создаваемыми блогерами. Более того, интернет стал самым распространенным времяпрепровождением молодежи. Так, чтобы оградить их от негативного влияния и сформировать неискаженные морально-поведенческие нормы, необходим контроль над потребляемым контентом.

Однако есть и другие, более серьезные в разрушительном плане последствия блогерской деятельности. Это призывы к межнациональной и межконфессиональной розни, призывы к вступлению к различным террористическим и другим запрещенным группировкам, популяризация наркотической и алкогольной продукции. И многое другое. В этом направлении необходимо вести слаженную и систематическую работу по мониторингу социальных сетей и привлечению к уголовной ответственности за подобные публикации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛКИ:

1. https://repost.uz/krinj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
2. <https://nemolchi.uz/studentka-pedinstituta-rasskazala-cto-zamdekana-domogalsja-ejo-a-zatem-vykinul-iz-okna/>

3. [https://podrobno.uz/cat/obchestvo/tiktokera-snyavshego-video-vozle-pamyatnika-alishera-navoi-posadili-na-15-sutok-/](https://podrobno.uz/cat/obchestvo/tiktokera-snyavshego-video-vozle-pamyatnika-alishera-navoi-posadili-na-15-sutok/)
4. <https://uz.sputniknews.ru/20220201/kak-nakajut-tiktokera-iz-samarkanda-pnuvshego-pojilogo-cheloveka-v-golovu--video-22489238.html>
5. Warmbrodt J. Understanding the VideoBloggers' Community // International Journal of Virtual Communities and Social Networking. 2010. Vol. 2, no. 2. P. 43–59. <https://doi.org/10.4018/ijvcsn.2010040104>.
6. Блоги как вид социальных интернет-сетей [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
7. Волохонский В. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet / под ред. В.Л. Волохонского, Ю.Е. Зайцевой, М.М. Соколова. СПб., 2007. С. 117–131.
8. Всемирная статистика [Электронный ресурс] // Worldometers. Режим доступа: www.worldometers.info/ru
9. Интернет-блог как элемент глобальной сети [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>